

ПРИМЕНЕНИЕ СЕТЕЙ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ВЫБОРА ПЛОЩАДКИ ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА АЭРОПОРТА

Б.К.Туремуратова

Студентка 3-курса по направлению «Компьютер инжиниринг» Нукусского филиала
Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада аль-Хорезми

turemuratova08@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7854366>

Аннотация. В данной статье рассматривается общий механизм принятия рациональных решений, рассматривается вопрос применения в сетях принятия решений байесовских сетей, а также их комбинаций с узлами дополнительных типов, которые обозначают действия и полезности. В качестве примера будет рассматриваться задача выбора площадки для строительства аэропорта.

Ключевые слова: сети принятия решений, байесовские сети, узлы жеребьевки, узлы принятия решений, узлы полезности.

Сети принятия решений представляют собой автоматизированную компьютерную сеть, обеспечивающую объективную аналитику данных с построением математической модели предполагаемого развития событий. Задача таких продуктов – помочь людям, принимающим сложные управленческие решения в сложных условиях [1].

В своей наиболее общей форме любая сеть принятия решений представляет информацию о текущем состоянии агента, его возможных действиях, о состоянии, которое станет результатом данного действия агента, и о полезности этого состояния. Таким образом, данная сеть может служить основой для реализации агентов, действующих с учетом полезности, такого типа. На рисунке 1 показана сеть принятия решений в задаче выбора площадки для строительства аэропорта. Этот рисунок может служить иллюстрацией того, как используются узлы трех описанных ниже типов.

Рис.1. Простая сеть принятия решений в задаче выбора площадки для строительства аэропорта

Первый тип - узлы жеребьевки (овалы) представляют собой случайные переменные, как и в байесовских сетях. Агент может не иметь определенной информации о стоимости строительства, интенсивности воздушного трафика и о потенциальных возможностях урегулирования формальностей, связанных с получением разрешения на строительство, а также о значениях переменных Deaths, Noise и суммарной стоимости Cost, поскольку каждое из этих значений зависит от особенностей выбранной площадки. Каждый узел жеребьевки имеет связанное с ним распределение условных вероятностей, которое проиндексировано по состояниям его родительских узлов. В сетях принятия решений родительские узлы могут включать узлы принятия решений, а также узлы жеребьевки. Обратите внимание на то, что каждый из узлов жеребьевки в текущем состоянии может войти в состав более крупной байесовской сети, применяемой для оценки затрат на строительство, интенсивностей воздушного трафика или потенциальных возможностей формального урегулирования.

Второй тип - узлы принятия решений (прямоугольники) представляют собой точки, в которых лицу, принимающему решение, предоставляется выбор вариантов действий. В этом случае действие AirportSite может принимать различное значение для каждой площадки, подлежащей рассмотрению. Этот выбор влияет на стоимость, безопасность и шум, т.е. на те параметры, которые станут следствием строительства аэропорта. В данной главе предполагается, что нам придется иметь дело только с единственным узлом принятия решений.

Третий тип - узлы полезности (ромбы) представляют функцию полезности агента. Родительскими переменными узла полезности являются все переменные, описывающие результат, который непосредственно влияет на полезность. С узлом полезности связано описание полезности агента как функции от родительских атрибутов. Это описание может представлять собой табуляцию функции или может быть выражено в виде параметризованной аддитивной или мульти линейной функции [2].

Кроме того, во многих случаях применяется также упрощенная форма. Используемая при этом система обозначений остается неизменной, но исключаются узлы жеребьевки, описывающие результирующее состояние. Вместо этого узел полезности связывается непосредственно с узлами текущего состояния и с узлом принятия решений. В данном случае вместо представления функции полезности от состояний узел полезности представляет ожидаемую полезность, связанную с каждым действием. Поэтому такие таблицы называют таблицами “действие-полезность”. На рисунке 2 показано представление задачи с аэропортом в форме “действие-полезность”.

Рис.2. Упрощенное представление задачи выбора площадки для строительства аэропорта. Исключены узлы жеребьевки, соответствующие результирующим состояниям.

Обратите внимание на то, что узлы жеребьевки Noise, Deaths и Cost, показанные на рисунке 1, ссылаются на будущее состояние, поэтому их значения ни в коем случае не должны определяться в виде переменных свидетельства. Таким образом, упрощенную версию, в которой исключены эти узлы, можно использовать во всех тех случаях, когда допустимо использование более общей формы. Однако несмотря на то, что в упрощенной форме содержится меньше узлов, исключение явного описания результатов решения по выбору площадки означает, что такая сеть является менее гибкой по отношению к возможным изменениям обстоятельств. Например, на рисунке 1 изменение допустимых уровней шума самолета можно отразить в виде изменения в таблице условных вероятностей, связанной с узлом Noise, тогда как изменение веса, касающегося компонента с описанием шумового загрязнения в функции полезности, может быть отражено с помощью изменения в таблице полезности. С другой стороны, в схеме “действие-полезность”, приведенной на рисунке 2, все такие изменения должны быть отражены в виде изменений в таблице “действие-полезность”. По сути, формулировка на основе “действия-полезности” представляет собой откомпилированную версию первоначальной формулировки [3].

Вычисления с помощью сетей принятия решений

Действия выбираются путем проведения с помощью сети принятия решений соответствующих вычислений для каждого возможного ряда значений узла принятия решений. После того как определено значение узла принятия решений, он ведет себя полностью аналогично узлу жеребьевки, которому были присвоены значения по такому же принципу, как переменной свидетельства. Алгоритм проведения вычислений в сетях принятия решений описан ниже.

1. Определить значения переменных свидетельства для текущего состояния.
2. Для каждого возможного значения узла принятия решений:
 - а) ввести это значение в узел принятия решений;
 - б) вычислить апостериорные вероятности для родительских узлов узла полезности, используя стандартный алгоритм вероятностного вывода;
 - в) вычислить результирующее значение полезности для данного действия.
3. Возвратить действие с самым высоким значением полезности.

Этот алгоритм представляет собой непосредственное расширение алгоритма вычислений в байесовской сети и может быть внедрен непосредственно в проект агента.

В заключении данной статьи можем сказать, что сети принятия решений позволяют облегчить работу руководителям предприятий и повысить ее эффективность. Они значительно ускоряют решение проблем в бизнесе, а также способствуют налаживанию межличностного контакта. На их основе можно проводить обучение и подготовку кадров. Данные информационные системы позволяют повысить контроль над деятельностью организации. Наличие четко функционирующей сети дает большие преимущества по сравнению с конкурирующими структурами. Благодаря предложениям, выдвигаемым данными сетями, открываются новые подходы к решению повседневных и нестандартных задач.

REFERENCES

1. Бессмертный И.А. Искусственный интеллект – СПб: СПбГУ ИТМО, 2010. – 132 с.
2. AG Farizawani et al 2020 J. Phys.: Conf. Ser. 1529 022040
3. Искусственный интеллект. Современный подход. Второе издание Стюарт Рассел, Питер Норвиг. Москва. Санкт-Петербург. Киев. 2016.